

ОПЫТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ В ЦИФРОВИЗАЦИИ АРХИВОВ.

БАБАРАХИМОВ ТУРОН ГУЛАМНАЗАРОВИЧ.

Магистр, преподаватель кафедры «Антропологии и этнологии»

НУУз. turonbabarakhimov@gmail.com

Аннотация: Концепция архивов коренным образом изменилась в последние годы. Вместо бумажных документов и папок, все больше и больше архивов переходят на цифровые форматы. Это позволяет не только ускорить процессы работы с документами, но и обеспечить их более надежное хранение и доступность. В этой статье мы рассмотрим опыт Соединенных Штатов Америки и Канады в создании цифровых архивов.

Цифровые архивы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они позволяют сохранять и хранить информацию на долгие годы, делая ее доступной для будущих поколений. США и Канада являются одними из лидеров в создании цифровых архивов, благодаря своим масштабным проектам и инновационным технологиям.

Конечная цель создания цифровых архивов в Соединенных Штатах Америки и Канады заключается в сохранении и защите культурного наследия стран, сделав его доступным для всех. Это означает, что не только историки и ученые могут изучать и использовать эти архивы, но и широкая общественность [2, 24].

Одним из основных преимуществ создания цифровых архивов является то, что они позволяют сохранять и защищать документы и другие ресурсы от повреждения и утери. Традиционные бумажные архивы подвержены риску пожара, наводнения, вандализма и других форм повреждения, что может привести к невозможной утрате исторических и культурных документов. Цифровые архивы, с другой стороны, могут быть хранены на серверах и защищены от физических повреждений.

Создание цифровых архивов в Соединенных Штатах началось задолго до того, как они стали общепринятой практикой. В 1934 году был создан национальный архив США, который занимался хранением и защитой исторических документов страны. В 1964 году был принят закон о свободном доступе к информации, который обязывал федеральные органы предоставлять доступ к документам и записям, созданным в рамках их деятельности. В США цифровизация архивов началась еще в 1990-х годах. Большинство объектов доступны для свободного скачивания и использования.

Один из наиболее известных проектов в США - это Национальная цифровая библиотека (National Digital Library), которая была создана в 1994 году и собирает и хранит цифровые копии культурных и исторических ресурсов. Сегодня в библиотеке более 17 миллионов объектов, включая книги, фотографии, карты, звуковые записи и видео. Она была основана с целью сохранения и распространения культурного и научного наследия США в электронном виде[8,].

В том же году был создан Национальный цифровой архив США (NARA), который занимается созданием и управлением цифровых архивов федеральных органов. Целью NARA является сохранение и защита электронных документов, созданных федеральными органами, а также предоставление доступа к этим документам для исследователей и общественности. Данный архив США включает в себя более 13 миллионов электронных записей и более 1 миллиона цифровых изображений. Эти архивы включают в себя документы, связанные с историей страны, такие как Конституция США, Декларация независимости, записи о военных действиях и многое другое [7,82].

Еще один проект, который стоит упомянуть, - это Цифровой архив Конгресса США (Digital Collections of the Library of Congress). Он также был создан в 1994 году и содержит более 15 миллионов объектов, включая книги, фотографии, карты, музыку и видео. Архив также содержит коллекции из

различных культур и языков, включая испанский, французский, немецкий, итальянский, русский и другие.

Существует также другие проекты, которые занимаются созданием цифровых архивов в США. Например, Цифровой архив Национальной ассоциации государственных архивов США (Digital Archives of the National Association of State Archives and Records Administrators) содержит цифровые копии документов, которые были созданы государственными архивами в США. Этот архив предоставляет доступ к более чем 1,7 миллиона объектов [10,].

Одним из главных преимуществ цифровых архивов является их доступность. Люди могут получить доступ к цифровым архивам из любой точки мира, где есть доступ к Интернету. Это делает цифровые архивы более доступными для широкой аудитории, чем традиционные архивы.

В 2010 году был запущен проект "Доступ к электронным записям", целью которого является перевод на электронный формат все документы, которые были созданы за последние 30 лет.

Одним из наиболее интересных проектов, реализованных Национальным цифровым архивом США, является проект "American Memory". Этот проект включает в себя более 9 миллионов цифровых изображений, звуковых файлов и видео, связанных с историей США.

Еще одним проектом, реализованным Национальным цифровым архивом США, является проект "Founders Online". Этот проект предоставляет доступ к более чем 177 тысячам записей, связанным с основателями США, такими как Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин и другие.

Кроме того, многие университеты и библиотеки США создают свои цифровые архивы, чтобы сохранять и защищать свои исторические и культурные ресурсы. Например, Университет Южной Калифорнии создал цифровой архив, который включает в себя более 100 тысяч фотографий, связанных с историей Лос-Анджелеса[3,57].

Если говорить об опыте Канады, она сумела сохранить свое культурное наследие, благодаря своим прогрессивным подходам и технологическим решениям. Создала множество цифровых архивов, предоставляющих доступ к уникальной информации и истории. Большинство цифровых архивов в Канаде были созданы с целью сохранения культурных наследий самых разных эпох и с активным участием населения.

В Канаде создание цифровых архивов стало активно развиваться в начале 2000-х годов. Одним из наиболее крупных проектов в области цифровых архивов в Канаде является проект *Canadiana Digital Archive*. Проект считается результатом сотрудничества между Национальной библиотекой Канады и Исследовательским Центром Интернета. Этот проект был запущен в 2004 году и посвящен сохранению культурного наследия Канады, и на сегодняшний день включает более 40 миллионов цифровых копий документов, включая книги, журналы, газеты, карты, фотографии и другие источники [6,44].

Еще одним из инициатив связанных с созданием цифровых архивов в Канаде, был проект «*Canadiana.org*». Программа стартовала в 2014 году. Проект *Canadiana.org* был уникальным для всех цифровых архивов Канады, поскольку он был создан на основе совместных усилий Национальной библиотеки Канады и добровольцев. Это означает, что люди могут подходить к проекту *Canadiana.org* и присоединяться к усилиям по сохранению цифровых архивов Канады. Они могут предоставлять материалы, такие как фотографии, письма, журналы, аудиовизуальные записи и документы. Все материалы, предоставляемые добровольцами, становятся частью опыта сохранения культурного наследия Канады [9,].

Канадские цифровые архивы также активно участвуют в сохранении культурного наследия канадских коренных народов и обусловленных ими традиций. Эти архивы помогают сохранять знания, традиции и историю коренных народов Канады. Архивы включают информацию, относящуюся к языку, музыке, песням, рисунку и культурным практикам коренных народов.

Цифровые архивы этих народов не только помогают сохранить их культурные наследия, но и защищают права коренного населения на сохранение и передачу их культуры следующим поколениям.

Помимо культурного наследия, Канада активно сохраняет национальный достояние. Еще одним важным проектом в области цифровых архивов в Канаде является проект Library and Archives Canada Digital Archive. В рамках этого проекта было создано более 20 миллионов цифровых копий документов, включая исторические записи, документы правительства и другие источники.

Однако, несмотря на все эти проекты, создание цифровых архивов все еще остается сложной задачей, требующей внимательного планирования, организации и финансирования. Одной из главных проблем является необходимость обеспечения безопасности и защиты данных от кибератак и других форм взлома[1, 12].

Одним из основных различий между опытом США и Канады в создании цифровых архивов является подход к открытому доступу к архивам. В США большинство цифровых архивов доступны бесплатно, но некоторые архивы могут быть доступны только по подписке или за плату. В Канаде же большинство цифровых архивов доступны бесплатно и без ограничений, что делает их доступными для широкой аудитории.

Еще одним различием между опытом США и Канады является подход к использованию открытых данных. Канада активно использует открытые данные и открытый доступ, чтобы улучшить доступность и использование цифровых архивов. В США открытые данные также широко используются, но не так активно, как в Канаде.

Опыт США и Канады в создании цифровых архивов является важным примером для остального мира. Эти страны продолжают работать над улучшением своих цифровых архивов и расширением доступа к ним для всех. Это является важным шагом в сохранении и защите культурного наследия стран и предоставлении доступа к нему для всех желающих[4, 78].

Тем не менее, создание цифровых архивов также имеет свои сложности. Одной из них является сохранение цифровых объектов на протяжении долгих лет. Технологии и форматы файлов постоянно меняются, что может привести к тому, что старые файлы станут неразборчивыми. Поэтому необходимо постоянно обновлять технологии и форматы файлов, чтобы обеспечить сохранность цифровых объектов[5, 103].

В заключение, создание цифровых архивов является важной задачей для многих государств. Ведущие мировые государства уже сделали серьезные шаги в этом направлении, создав цифровые библиотеки и архивы. Однако, процесс цифровизации еще далек от завершения, и в будущем мы можем ожидать еще более инновационных решений в этой области. Опыт США в создании цифровых архивов является одним из лучших в мире. США продолжает развивать и улучшать свои цифровые архивы, чтобы сохранить и распространить культурное и научное наследие для будущих поколений. Опыт США и Канады в создании цифровых архивов является важным примером для других стран. Оба государства активно внедряют новые технологии и методы работы, чтобы сделать цифровые архивы более доступными и удобными для использования.

Список использованной литературы

1. Alan Shark, Gary Ham. "Digitizing Government: Understanding and Implementing New Digital Business Models" Rowman & Littlefield Publishers. 2005. P.225.
2. Allen Foster, Pauline Rafferty. "Managing Digital Cultural Objects: Analysis, Discovery and Retrieval". 2016. P. 256.
3. Edward M. Corrado, Heather Moulaison Sandy. "Digital Preservation for Libraries, Archives, and Museums". Rowman & Littlefield Publishers. 2017. P.280.

4. Lina Bountouri. "Archives in the Digital Age. Standards, Policies and Tools." 2017. 295
5. Marilyn Deegan, Simon Tanner. "Preserving Digital Materials" Facet Publishing. 2006. P. 288.
6. Suzanne M. Stauffer. "Libraries, Archives, and Museums. An Introduction to Cultural Heritage Institutions through the Ages" P.280.
7. William E. Landis, Edward T. O'Neill. Archives and the Digital Library". Haworth Information Press. 2003. P.186
8. National Digital Library Program.
<https://memory.loc.gov/ammem/dli2/html/lcndlp.html>
9. Heritage Content <https://www.crkn-rcdr.ca/en/heritage-content>
10. History of CoSA <https://www.statearchivists.org/about/who-we-are/history-cosa>